

Rushe teoremasi. Argument prinspi.

Elomonova Dildora Alisher qizi

Fizika-matematika fakulteti Matematika-ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi.

Annotatsiya: Biz bu maqolada Rushening formulasini keltirib, tatbiqlarini ko'rib chiqdik va turli xil misollarga tadbqiqini ko'rdik.

Kalit so'zlar. Rushe teoremasi, golomorf funksiya, argument prinspi.

Aytaylik kompleks sonlar tekisligida $f(z)$ funksiya berilgan bo'lsin.

Ta'rif. Agar D sohada $f(z)$ golomorf funksiya qutbdan boshqa maxsus nuqталarga ega bo'lmasa u holda $f(z)$ funksiya D sohada meramorf funksiya deyiladi.

Teorema-1. Faraz qilaylik $f(z)$ funksiya chegarasi bo'lakli silliq, chegaralangan D sohaning yopig'ida meramorf bo'lib, sohaning chegarasida funksiyaning nollari ham qutblari ham yotmasin. Agar N va P lar mos ravishda $f(z)$ funksiyaning D sohadagi nollari va qutblarining umumiy soni bo'lsa (har bir nol va qutb nechi karrali bo'lsa shuncha marta hisoblanadi) u holda

$$N - P = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

(1)

tenglik o'rinli. Bu yerda ∂D - yo'nalish berilgan (orientrlangan) chegara.

Isbot.

Agar a_1, a_2, \dots, a_l -nollar, b_1, b_2, \dots, b_m -qutblar bo'lsa, unda:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{v=1}^l \text{res}_{a_v} g + \sum_{v=1}^m \text{res}_{b_v} g$$

(2)

bu yerda $g = \frac{f'}{f}$.

Ma'lumki:

$$\text{res}_{a_v} g = n_v, \text{res}_{b_v} g = -p_v$$

(3)

bu yerda: n_v -nolning tartibi, p_v -qutbning tartibi.

Shundan:

$$N = \sum n_v, P = \sum p_v$$

natijada (1) formula kelib chiqadi.

Teorema-2.(Argument prinsipi). $N - P$ ayirma, soha chegarasi bo'ylab aylanishda funksiya argumenti orttirmasining 2π ga bo'linganiga teng.

$$N - P = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial D} \arg f. \quad (4)$$

Bu formula shuni anglatadiki, $f(z)$ qiymati kontur bo'ylab o'zgarganda, argumentning umumiy o'zgarishi (burchak aylanishi) nollar va qutblar farqiga teng.

Geometrik talqin: (4) ning o'ng tomoni z nuqta ∂D bo'ylab harakatlenganda, $w = f(z)$ vektori $w = 0$ nuqtasi atrofida necha marta to'liq aylanishini ifodalaydi. Bu miqdor ∂D^* tasvirning $w = 0$ nuqtasiga nisbatan indeksi deb ataladi va $ind_0 \partial D^*$ kabi belgilanadi.

$$N - P = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial D^*} \arg w = ind_0 \partial D^* \quad (5)$$

Eslatma.(a- nuqtalar uchun)Agar $f(z) = a$ tenglamaning ildizlarini qarasak:

$$N_a - P = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f'(z)}{f(z) - a} dz = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial D} \arg(f(z) - a)$$

yoki geometrik ko'rinishda,

$$N_a - P = \frac{1}{2\pi} \Delta \arg(w - a) = ind_a \partial D^*.$$

ko'rinishida bo'ladi.

$N - P$ qiymat integral orqali ham, argument o'zgarishi orqali ham topiladi. Geometrik jihatdan bu tasvir egri chizig'ning aylanishlar soni.

Teorema-3.(Rushe teoremasi).Faraz qilaylik f va g funksiyalar uzluksiz va D sohani yopig'ida golomorf bo'lib $\forall z \in \partial D$ uchun

$$|f(z)| > |g(z)|$$

o'rinli bo'lsa u holda f va $f + g$ funksiyalar D sohada bir xil sondagi nollarga ega bo'ladi.

Algebraik ko'phadlar haqida quyidagi mulohazalar yuritiladi.

Teorema-4. N -darajali har qanday P_n ko'phad kompleks tekislikda n ta ildizga ega. Bu yerda Rushe teoremasi ishlatiladi.

$$P_n = a_0 z^n + (a_1 z^{n-1} + \dots + a_n)$$

ko'rinishida yozsak, yetarlicha katta radiusli aylana uchun $f = a_0 z^n$ funksiyasi qolgan barcha hadlardan g funksiyasidan modul jihatdan katta bo'ladi. $F = a_0 z^n$ funksiyaning n ta noli borligidan, butun ko'phadning ham n ta noli borligi kelib Misol. Berilgan $P(z) = z^8 - 4z^5 + z^2 - 1$ ko'phadning birlik doira ichida, $|z| < 1$ sohasida nechta ildizi borligini aniqlang.

Yechish: Rushe teoremasini qo'llash uchun biz $P(z)$ funksiyani ikki qismga ajratib olishimiz kerak: $f(z)$ va $g(z)$. Bunda asosiy shart - $|z|=1$ aylanada $|f(z)| > |g(z)|$ bo'lishi lozim. Soha chegarasi $|z|=1$. Ko'phad hadlarini tahlil qilamiz:

z^8 ning moduli $|1|^8 = 1$, $-4z^5$ ning moduli 4, z^2 ning moduli 1, -1 ning moduli 1.

Eng katta modulga ega bo'lgan hadni $f(z)$ deb olamiz- $f(z) = -4z^5$.

Qolgan barcha hadlarni esa $g(z)$ deb belgilaymiz- $g(z) = z^8 + z^2 - 1$.

$$|f(z)| = |-4z^5| = 4 \cdot 1 = 4$$

$$|g(z)| = |z^8 + z^2 - 1| \leq |z^8| + |z^2| + 1 = 3$$

ko'rib turganimizdek, $|z|=1$ aylanada $4 > 3$, ya'ni $|f(z)| > |g(z)|$ shart bajariladi.

Rushe teoremasiga ko'ra $f(z)$ va $f(z) + g(z) = P(z)$ funksiyalarning berilgan soha ichidagi nollari soni teng bo'ladi.

$F(z) = -4z^5$ funksiyaning 5 ta noli bor (chunki $z=0$ nuqtasi 5-tartibli ildiz). Demak, Rushe teoremasiga ko'ra, berilgan $P(z) = z^8 - 4z^5 + z^2 - 1$ ko'phadning ham birlik doira ichida 5 ta ildizi mavjud.

Rushe teoremasi murakkab ko'phadning ildizlarini aniq hisoblamasdan turib, ularning qaysi sohada va qancha miqdorda ekanligini topishga yordam beradi.

Javob: $|z| < 1$ sohasida 5 ta ildizi bor.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1) Введение в комплексный анализ. Б.В.Шабат. Москва-1976.
- 2) Г.Худойберганов ва бошкалар - Комплекс анализ. Тошкент-1978.
- 3) И.П.Натансон. Теория функций вещественной переменной. Москва-1974.
- 4) Айзенберг Л. А. Формулы Карлемана в комплексном анализе.